

Отчет сформирован официальным сайтом Почты России **06 фев 2026 в 18:56**. Электронная версия отчета подписана электронной подписью. Проверить подлинность подписи можно, загрузив отчет на страницу проверки на портале «Госуслуги»: gosuslugi.ru/pgu/eds

Уведомление о вручении заказного почтового отправления с почтовым идентификатором 80546316190562

Письмо

Отправитель: Осипова Ирина Георгиевна

Адрес: [REDACTED]

Получатель: ООО "ПРЕСТО"

Адрес: 115404, Российская Федерация, г Москва, г Москва, ул 6-я Радиальная, д. 5, к. 3

Дата и время (МСК)	Статус	Место	Вес
27 янв 2026, 20:26	Электронное письмо принято	131000	55
27 янв 2026, 21:26	Прибыло в центр гибридной печати	131000	55
30 янв 2026, 16:09	Принято в отделении связи	140961	55
30 янв 2026, 19:01	Покинуло место приема	140961	55
30 янв 2026, 19:17	Прибыло в сортировочный центр	140960	55
31 янв 2026, 04:21	Сортировка	140974	55
31 янв 2026, 18:43	Покинуло сортировочный центр	140960	55
01 фев 2026, 00:58	Прибыло в сортировочный центр	108962	55
01 фев 2026, 00:58	Прибыло в сортировочный центр	108960	55
01 фев 2026, 06:26	Сортировка	108983	55
02 фев 2026, 11:03	Покинуло сортировочный центр	108960	55
02 фев 2026, 15:12	Прибыло в место вручения	115404	55
03 фев 2026, 16:19	Передано почтальону	115404	55